

ДОРИВОР ГИНКО БИЛОБА ЎСИМЛИГИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Эшмуродова Мавлуда Қодиралиевна

Самарқанда давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети катта ўқитувчиси eshmurodovamavluda@mail.ru.

Мусајонова Ситора Расулжон қизи

Самарқанда давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети 2-босқич талабаси musajonovasitora@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7194218>

Аннотация. Доривор ўсимликлар орасида гинкого барглари биринчи ўринда туради, улар биринчи марта 5000 йил олдин Хитой табиблари томонидан тилга олинган. Гинкго барглари ноёблиги учун дунёнинг кўплаб мамлакатларида тан олинади ва қадрланади. Улар қимматбаҳо дори- дармонларни ишлаб чиқаришида, шунингдек халқ табобатида қўлланилади. Уйда табиблар спиртли ичимликлар ва сув инфузионлари, ўсимлик чойи тайёрлайдилар, бу одамлар учун турли хил импорт қилинган дори дармонларга қараганда анча арзонроқ

Калит со'з: Гинко билоба, ҳашорот, бактерия, вирус, периферик қон айланиш, интродукция.

СВОЙСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ ГИНКО БИЛОБА

Аннотация. Листья гинкго признаны и ценятся во многих странах мира за свои уникальные целебные свойства. Их используют при производстве дорогих лекарств также в народной медицине. В домашних условиях врачи готовят спиртовые и водные настои, травяные чаи, которые обходятся людям гораздо дешевле, чем различные импортные лекарства.

Ключевые слова: Экстракт гинкго, периферическое кровообращение, бактерии, вирусы.

PROPERTIES OF THE MEDICINAL GINKO BILOBA PLANT

Abstract. Ginko leaves are recognized and valued in many countries of the world for their unique healing properties. They are used in the production of expensive medicines as well as in traditional medicine. At home, doctors prepare alcohol and water infusions. Herbal teas, which cost people much less than various imports of medicines

Key words: ginko extract, Peripheral circulation, bacteria, virus.

Ginkgo biloba sayyoradagi barcha qadimiy o'simliklarning eng qadimgisidir. Bu oilaning eng so'nggi saqlanib qolgan turi **Ginkofitlar** qolganlaining hammasi yo'q bo'lib ketgan deb hisoblanadi. Allaqachon **300 million yildan ortiq** Ginkgo biloba omon qolish uchun kurashmoqda va o'simlik endi yo'q bo'lib ketish xavfi ostida.

Daraxtning vatani **Xitoy**. Bu daraxtning ko'chatlarini tashish juda qiyin bo'lganligi sababli er yzasida keng tarqalmagan. Ginkogo biloba - bu taniqli biolog Charliz Darvin tomonidan "tirik Fotoalbom" deb nomlangan daraxtdir.

Osiyida dorivor ginkgoning shifobaxsh xususiyatlari 5000 yil davomida ishlatilgan. Ginkgoning faol moddalari barglarda mavjud. Ginkgo biloba daraxti Yevropada ham o'sgan, ammo muzlik davrida yo'q bo'lib ketgan. 1712- yilda nemis shifokori va botanigi Engel Bert Kaimpefer Ginkgoni Yaponiyadan Yevropaga olib kelgan. [1]

Ginkgoning shifobaxsh xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- U tomirlar, arteriyalar, kapillyarlarda qon aylanishni yaxshilaydi, natijada tirik organizmlarning barcha a'zolari va to'qimalarini kislorod bilan ta'minlash yaxshilanadi, miya xotira faoliyatini tiklaydi;
- Trombotsitlarni yopishib qon tomirlarda tromb hosil qilishiga yo'l qo'ymaydi;
- Astma xurujlarini bartaraf etishga yordam beradi;
- Qandli diabetni davolashda ajralmas vosita;
- Jinsiy zaiflik, uyqusizlik va dipressiyani davolashda samarali vosita;
- Onkologik kasalliklarda metostazalarning o'sishiga to'sqinlik qilish qobiliyatiga ega;

Ginkgo biloba o'simligi 2 uyli o'simlik hisoblanadi. Tuxumdonlar urg'ochi daraxtlarda, gulchanglar esa erkak daraxtlarda rivojlanadi. U tabiiy holda faqat Xitoyda o'sadi, ammo shunga qaramay mo'tadil iqlimi bo'lgan bir qator mamlakatlarda yetishtiriladi. Uni Shimoliy Amerika, Sharqiy Osiyo va ayrim Yevropa mamlakatlaridan topish mumkin, u yerda farmatsevtika bozori ehtiyojlari uchun yetishtiriladi. Hozirgi kunda bu noyob o'simlikni ko'pgina botanika bog'larida, shu jumladan Rossiyada ham uchratishimiz mumkin. [2]

Ginkgo balandligi 40 m gacha o'sishi mumkin, o'rtacha umri juda uzoq, u 1000 yildan ortiq yashashi mumkin. Ginkgo, shuningdek, hasharotlar, bakterial va virusli infeksiyalarga va havoning ifloslanishiga juda chidamli

Ginkgo kuchli antioksidant vazifasini bajaradiganligi va hujayralar zararlanishining oldini oladiganligi sababli farmasevtika sanoatida ko'plab turdagi dori vositalari ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Aynan shu xususiyati tufayli Xirosimadagi atom bombasi portlashidan keyin hayotga qaytgan birinchi o'simlik Ginkgo kurtaklari edi.[4]

1965 yilda Germaniyada Ginkgo barglaridan birinchi ekstrakt ishlab chiqarildi va ro'yxatdan o'tkazildi, bu Ginkgo yordamida zamonaviy terapiyaning boshlanishi bo'lib xizmat qildi. O'shandan beri ekstrakt miya qon aylanishining buzilishi va periferik qon aylanishining buzilishini davolashda samarali bosita sifatida ishlatilib kelinmoqda. Bugungi kunga kelib, Ginkgo ekstrakti dunyodagi eng ko'p o'rganilgan va sotiladigan dorivor o'simlik hisoblanadi.[3]

Dekorativ bog'dorchilikda tojning go'zalligi va ochiq barglari uchun qadrlanadi. Ko'pincha landshaft dizaynida ishlatiladi.

Ginkgo o'simligi 300⁰ S li havoning qisqa sovushiga bardosh beradi. U nam tuproqda yaxshi o'sadi lekin u o'stirilayotgan joydagi doimiy suv oqib turishi salbiy ta'sir qiladi. Iqlimi sovuq Markaziy Rossiyada qish faslida daraxtni o'rab qo'yish kerak. U buta shaklida bo'lib juda sekin o'sadi. Xavoning ifloslanishiga o'ta chidamli o'simlik. Iqlimi yumshoq bo'lgan mamlakatlarda 15 m gacha o'sadi va har yili gullab meva beradi. U Urug'lari yoki vegetativ yo'l bilan ko'paytiriladi.

REFERENCES

1. Atabaeva X.N., Umarova N.S. Лекарственная растение. 1236.
2. Ahmedov O., Ergashev A., Abzalov A.A. Dorivor o'simliklar va ularni yetishtirish texnologiyasi. Darslik. Toshkent. 2008. 232 b
3. Otabaeva X.N. va boshqalar. Botanika. T., Trud, 2000. 1876.
4. To'xtaev B.Yu., Maxkamov T.X., To'laganov A.A., Mamatkarimov A.I., Maxmudov A.V., Allayarov M.O. Dorivor va oziq-ovqat o'simliklari plantatsiyalarini tashkil etish va xom ashyoni xarid qilish bo'yicha ko'rsatmalar. -Toshkent, 2015. 144 b.